

Log@Ritmi

la provocazione
della scienza

**Atti del Convegno
23-26 gennaio 2017**

Interventi di:

- Francesco Paolo de Ceglia
- Alessandro Dell'Aere
- Francisco Oliver Linares
- Gabriele Lolli
- Sandra Lucente
- Massimiliano Morelli
- Davide Neve
- Ezio Sardella

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon

2014-2020
Con l'Europa
investiamo
nel vostro futuro

paginaria
EDIZIONI

LICEO SCIENTIFICO STATALE

**GAETANO
SALVEMINI**

BARI

Log@Ritmi

*la provocazione
della scienza*

Atti del Convegno
23-26 gennaio 2017

A cura del:

LICEO SCIENTIFICO STATALE

**GAETANO
SALVEMINI**

BARI

Cartoline dal fronte: la ricerca in prima linea per fermare la *Xylella*

Dott. Massimiliano Morelli
*Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante,
CNR-IPSP, sede di Bari*

La *Xylella fastidiosa* è un batterio fitopatogeno gram-negativo, che vive e si riproduce nei vasi xylematici delle piante ospiti, impedendo, all'interno di tali apparati conduttori, il trasporto di acqua e soluti verso le foglie.

Nota sin dalla fine del secolo scorso nelle Americhe, a causa dei gravi danni prodotti su colture di interesse agrario, prime fra tutte vite e agrumi, è salita tristemente agli onori delle cronache nell'autunno del 2013, quando è stata identificata per la prima volta sul territorio europeo. Per una tragica combinazione di eventi, il patogeno, probabilmente introdotto con materiale vivaistico ornamentale dal Centro America, ha trovato il suo habitat di elezione proprio nelle grandi foreste di ulivi che punteggiano la penisola salentina. Da quel momento, una vasta e disastrosa epidemia di proporzioni ogni giorno più preoccupanti ha messo in ginocchio un intero paesaggio, ed il simbolo più prezioso del suo territorio. La 'Sindrome del Disseccamento Rapido degli Ulivi', di cui la *Xylella fastidiosa* è stata presto scientificamente identificata come agente responsabile, è divenuta una piaga che ha riportato alla mente le più tristi emergenze fitosanitarie della storia.

Veicolata da un insetto vettore, anch'esso prontamente identificato dagli scienziati, nell'omottero cicadellide *Philaenus spumarius*, ampiamente presente sul territorio, e volgarmente noto come "sputacchina",

la *Xylella* si è estesa con estrema rapidità dai focolai iniziali, raggiungendo le province di Taranto e Brindisi.

Nel frattempo, la grande attenzione a livello comunitario per una minaccia che riguarda l'intero bacino mediterraneo, ed una vasta gamma di specie vegetali ospiti potenziali ed accertati del batterio polifago, ha portato all'identificazione di nuovi ingressi sul territorio europeo, in Francia e Spagna. Il forte impatto socio-culturale ed economico rappresentato dall'ospite più colpito nell'epidemia pugliese, quell'olivo che vede le sue foglie ed i suoi rami disseccare rapidamente, strozzati dall'avanzata del batterio nei suoi tessuti di conduzione xylematica, ha fatto sì che la *Xylella* valicasse presto i confini prettamente scientifici della discussione, diventando un vero e proprio romanzo popolare, che ha diviso e continua a dividere con ferocia il dibattito politico e l'opinione pubblica.

Per fortuna, nella sfortuna, con il contributo di importanti finanziamenti regionali ed Europei, la stessa Puglia, colpita duramente dall'epidemia, ha saputo reagire con fermezza ed intelligenza dal punto di vista scientifico. E sin dalle primissime fasi un gruppo di ricerca sempre più vasto, guidato dai ricercatori dell'Istituto di Protezione Sostenibile delle Piante del CNR e dall'Università degli Studi di Bari, ha messo in campo le sue competenze e le sue risorse migliori per promuovere un contributo di conoscenza sul batterio e sulla patologia, che viene oggi unanimemente riconosciuto come fondamentale e continua ad attrarre la collaborazione dei maggiori esperti internazionali sulla tematica.

I progetti POnTE (Pest Organisms Threatening Europe) ed XF-ACTORS (*Xylella* Fastidiosa Active Containment Through a multidisciplinary-Oriented Research Strategy), finanziati dal programma di ricerca europeo Horizon 2020, entrambi a guida del CNR-IPSP, mettono complessivamente in campo, sulle tracce della *Xylella fastidiosa* e dei suoi vettori, 48 Istituti e più di 300 ricercatori di 20 nazioni.

Se una soluzione sostenibile e capace di fermare l'avanzata del patogeno letale esiste, la ricerca farà di tutto per trovarla nel prossimo quinquennio.